

Desarrollo y validación de subíndices específicos de calidad del agua

Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático

Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara

1. Objetivo

El objetivo del presente estudio fue desarrollar subíndices específicos a partir del índice de calidad del agua (ICA) del río Santiago-Guadalajara. Tales subíndices deben cumplir el objetivo y tener las características del mismo ICA: comunicar de manera clara y concisa a la población en general la condición o nivel de contaminación del cuerpo de agua (por medio de un número entre 0 y 100), identificar patrones espaciotemporales y detectar posibles sucesos atípicos que repercuten de manera negativa en el sistema hidrológico.

2. Introducción

Los índices de calidad del agua (ICA) son herramientas que condensan múltiples parámetros de calidad del agua en un solo valor o rango, permitiendo comunicar el estado de un cuerpo de agua de forma clara y concisa (Uddin et al., 2023). La simplificación de información compleja facilita la interpretación y comprensión de la calidad del agua, tanto para expertos como para personas sin conocimientos técnicos avanzados. Es por lo que estas herramientas tienen utilidad tanto para la toma de decisiones como para mejorar la comunicación de la calidad del agua para el público en general.

Los ICA además posibilitan el monitoreo continuo y la comparación temporal de la calidad del agua. Al obtenerse regularmente, permiten seguir la evolución de la calidad en un cuerpo de agua a lo largo del tiempo. De esta manera, es posible detectar tendencias y evaluar el impacto de diversas actividades humanas o políticas ambientales, lo que resulta crucial para la gestión sostenible de los recursos hídricos. Estos índices también permiten la comparación entre diferentes puntos de monitoreo dentro de una misma cuenca, lo que resulta útil para identificar áreas prioritarias donde se requieran esfuerzos de conservación o restauración. Esta capacidad de comparación también ayuda a detectar problemas en un área específica y abordarlos con mayor rapidez y eficacia (Uddin et al., 2021).

Si bien un solo índice puede brindar una descripción general, el empleo de múltiples índices o subíndices adaptados a aspectos específicos de la calidad del agua, como la contaminación por metales pesados o microbiológica, puede ofrecer información más detallada sobre los tipos de contaminación presentes (Haghnazar et al., 2022; Karaouzas et al., 2021). Estos subíndices pueden ser útiles para identificar las principales fuentes de contaminación en un área determinada y guiar las políticas medioambientales para prevenir o remediar los problemas asociados a algún tipo de contaminación en específico.

En este estudio se analizan los 17 parámetros del ICA desarrollado por Casillas-García et al. (2021) con el objetivo de derivar subíndices para la cuenca del río Santiago-Guadalajara. Se proponen mediante evaluación de expertos el desarrollo de tres subíndices que permitan identificar entre contaminación agropecuaria, industrial y doméstica, asociada al saneamiento.

2.1 ICA del río Santiago-Guadalajara

El ICA del río Santiago es un promedio ponderado de los índices de valoración individual de 17 parámetros de calidad del agua (ver Tabla 2.1) con los datos proporcionados mensualmente por la CEA-Jalisco. Es decir,

$$ICA = \sum_{k=1}^{17} \omega_k Q_{i_k}$$

donde, $0 \leq Q_{i_k} \leq 100$ es el índice de valoración individual del k -ésimo parámetro, que se obtiene por medio de su respectiva curva de valoración, y ω_k es el peso asignado a tal parámetro. Luego, el ICA es un número entre cero y cien que comunica de manera concisa el nivel de contaminación en este sistema hídrico.

Tabla 2.1. Parámetros considerados en ICA del río Santiago, se indican el límite mínimo de cuantificación (LMC) y el máximo por ley, cuando estos aplican.

Parámetro	Abreviatura	Unidades	Límite mínimo de cuantificación	Máximo por ley
Temperatura	TEMP	°C		
pH	pH			
Oxígeno Disuelto	OD	mg/l		
Fluoruros	Fluoruros	mg/l	0.27	1
Nitratos	NO3	mg/l	0.1	0.04
Amonio	NH3	mg/l	0.5	0.06
Demanda biológica de oxígeno	DBO5	mg/l	1.26	30
Grasas y aceites	GA	mg/l	5.14	10
Sólidos suspendidos totales	SST	mg/l	7	30
Sólidos disueltos totales	SDT	mg/l	0	500
Sulfuros	Sulfuros	mg/l	0.1	0.002
Cadmio	Cd	mg/l	0.0005	0.004
Cromo	Cr	mg/l	0.05	0.05
Mercurio	Hg	mg/l	0.0005	0.0005
Plomo	Pb	mg/l	0.0025	0.03
Zinc	Zn	mg/l	0.02	0.02
Coliformes fecales	CF	NMP/ 100ml	3	1000

Dado que la metodología para el desarrollo del ICA (Casillas-García et al. 2021) considera los valores históricos observados de los diferentes parámetros en 13 puntos de monitoreo en la cuenca del río y que el índice en sí mismo es una herramienta dinámica, es posible adaptar el ICA dependiendo de las necesidades para comprender de mejor manera la dinámica del nivel de

contaminación o considerar algún aspecto. Algunas de las posibles actualizaciones del ICA del río Santiago son:

- a) **Evaluar el subconjunto de parámetros del ICA.** Ya sea por la variación observada recientemente, o por la importancia de algún parámetro; es posible cambiar el subconjunto de 17 parámetros que se muestra en la Tabla 2.1.
- b) **Recalibración de las curvas de valoración.** Si un nuevo parámetro se considera en el índice, es necesario desarrollar su respectiva curva de valoración. También si es necesario llevar a cabo alguna modificación como consecuencia de los valores obtenidos del ICA después de su implementación.
- c) **Ajuste en los pesos.** Es posible actualizar los pesos en el promedio ponderado del ICA, por ejemplo, si el subconjunto de parámetros se modifica, o bien, alguno de los 17 parámetros ha mostrado alguna tendencia (positiva o negativa) después del desarrollo del ICA.

Cualquiera de estas tres modificaciones se puede realizar utilizando la metodología brindada por Casillas-García et al. En particular, la recalibración de las curvas de valoración, como se describe en la siguiente sección.

2.2 Recalibración de las curvas de valoración

Después de implementar el ICA del río Santiago (desde 2021) con las observaciones mensuales brindadas por la CEA-Jalisco y comparar los valores generados, surgió la necesidad de tomar en cuenta los límites mínimos de cuantificación (LMC) para la valoración individual de los parámetros (cuando éstos aplican). En el desarrollo inicial de las curvas de valoración se consideró la distribución y el máximo por ley de cada parámetro del ICA, el índice de valoración individual asignado al máximo por ley era diferente para cada parámetro y dependía de la proporción de observaciones históricas mayores que ese valor máximo.

La recalibración de las curvas de valoración consiste en considerar los límites mínimos de cuantificación, cuando estos aplican (ver Tabla 2.1) y unificar el índice de valoración individual asignado al máximo por ley (Tabla 2.1). Se distinguen tres casos dependiendo de la relación de orden existente entre el LMC y el máximo por ley.

Límite mínimo de cuantificación menor que el máximo por ley

Este es el caso que se esperaría encontrar cuando existe algún límite mínimo de cuantificación que depende del método o sistema para obtener la medición de algún parámetro, sin embargo, no todos cumplen con esta relación. Hay ocho parámetros del ICA para los cuales $LMC < \text{máximo por ley}$ (ver Tabla 2.1): Fluoruros, DBO5, GA, Pb, Cd, SST, SDT y CF. El índice de valoración individual asignado al máximo por ley es de 50 en todos los casos. La curva se encuentra a partir del complemento de la función de distribución acumulada de las observaciones. En la Figura 2.1 se muestran las curvas de valoración obtenidas para este caso, donde se indica el valor asignado a las observaciones que sean menores que o igual al LMC, el cual depende de la relación del intervalo del máximo por ley y el LMC.

Figura 2.1. Curvas de valoración individual recalibradas considerando el límite mínimo de cuantificación. Caso $LMC < \text{Máximo por ley}$.

Límite mínimo de cuantificación igual que el máximo por ley

Hay tres parámetros del ICA en los cuales se presenta esta igualdad (ver Tabla 2.1): Cr, Hg y Zn. De manera análoga al caso anterior, el índice de valoración individual asignado al máximo por ley es de 50 para todos los parámetros. También la curva se encuentra a partir del complemento de la función de distribución acumulada de las observaciones. En la Figura 2.2 se muestran las curvas de valoración obtenidas para estos tres parámetros, donde el valor asignado a las observaciones que sean menores que o igual al LMC es de 75.

Figura 2.2. Curvas de valoración individual recalibradas considerando el límite mínimo de cuantificación. Caso LMC=Máximo por ley, el valor asignado a los valores menores que, o iguales al LMC es 75.

Límite mínimo de cuantificación mayor que el máximo por ley

Este caso es el más complicado de evaluar, dado que, al obtener una medición menor que o igual que el límite mínimo de cuantificación, hay total incertidumbre si el parámetro cumple con la condición marcada por el máximo por ley. Sin embargo, en los parámetros donde esta relación de orden se presenta, que son: Sulfuros, NH_3 y NO_3 ; hay una baja proporción de observaciones que estén en el umbral no cuantificable. Como en los casos anteriores, la curva de valoración para las observaciones mayores que el límite de cuantificación, se calcula a partir del complemento de la función de distribución acumulada. En la Figura 2.3 se muestran las curvas de valoración obtenidas para Sulfuros, NH_3 y NO_3 , donde el valor asignado a las observaciones que sean menores que o igual al LMC es de 50.

Figura 2.3. Curvas de valoración individual recalibradas considerando el límite mínimo de cuantificación. Caso $\text{LMC} > \text{Máximo por ley}$, el valor asignado a los valores menores que, o iguales al LMC es 50.

Las curvas de valoración de pH, incremento de temperatura y porcentaje de saturación de OD no tuvieron modificaciones y pueden ser consultadas en Casillas-García et al. 2021.

3. Metodología

3.1 Selección de parámetros

Para la definición de los subíndices se plantean subconjuntos de los parámetros que forman el ICA y se ajustan los pesos de manera proporcional (se normalizan los pesos). El criterio para la selección de parámetros consiste en que cada subíndice tenga las propiedades que tiene el mismo ICA, además de otras características particulares:

- a) **Detectar variaciones y patrones espaciales:** De acuerdo con los valores mensuales brindados por la CEA Jalisco, ya existe una clasificación de los puntos de monitoreo (clústeres), se busca que los valores de cada subíndice describan de manera análoga el agrupamiento de tales puntos.
- b) **Detectar variaciones y patrones temporales:** El tipo de valores de calidad del agua tienen un comportamiento cíclico anual característico, determinado principalmente por las temporadas climáticas que se presentan en la región. Cada subíndice específico tendrá que exhibir dicho comportamiento cíclico, además de facilitar la identificación de tendencias crecientes o decrecientes de la calidad del agua, que no se presentan necesariamente en el ICA.
- c) **Identificar parámetros que inciden de manera negativa en la calidad del agua:** Al considerar menos parámetros en cada subíndice, es más factible analizar cada uno de ellos para detectar aquellos con un bajo índice de valoración.
- d) **Identificar eventos atípicos:** Ya sea por algún tipo de descarga, o bien, algún error en el registro de la observación es probable que se encuentren valores que se verán reflejados en un valor bajo tanto del ICA como de algún subíndice específico.
- e) **Relación entre los parámetros de cada subconjunto:** Se busca que los parámetros considerados en cada subíndice tengan alguna relación, ya sea bioquímica, fisicoquímica o dependiente del uso de suelo.

Para identificar variaciones y patrones espaciales se llevó a cabo un agrupamiento jerárquico por medio del método de Ward con los índices de valoración individual con las curvas recalibradas de los parámetros del ICA, clasificando las observaciones por punto de monitoreo del río Santiago. En el caso de variaciones temporales, se utilizó un procedimiento análogo, pero clasificando las valoraciones por cada mes. Para presentar los resultados de estos análisis se brindan los mapas de calor con los parámetros agrupados y tomando una escala relacionada con la calidad de la valoración individual.

3.2 Normalización de pesos

Después de la selección de parámetros para cada subíndice específico, es necesario normalizar los respectivos pesos. Dado que el ICA es un promedio ponderado de las valoraciones individuales, se deben ajustar proporcionalmente los pesos de los parámetros seleccionados para un subíndice dado. Supongamos que para un subíndice se han seleccionado k parámetros y sean $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_k$ sus respectivos pesos en el ICA, entonces, el peso ajustado del j -ésimo parámetro relativo al subíndice estará dado por:

$$\widehat{\omega}_j = \frac{\omega_j}{\sum_{i=1}^k \omega_i}$$

Como se señaló previamente, esta normalización preserva la importancia de los parámetros relativos al ICA.

3.3 Validación y comparación con el ICA

Para verificar que cada subíndice planteado tenga las características descritas en la sección 3.1, se llevaron a cabo los cálculos de cada subíndice, se analizaron las diferencias y similitudes entre los diferentes puntos de muestreo y se detectó el comportamiento cíclico anual.

Se compararon los valores obtenidos de cada subíndice con el ICA, destacando las diferencias y el orden entre ambos. Se identificaron tendencias (ya se crecientes o decrecientes) en los subíndices que no se presentan necesariamente en el ICA.

Para cada subíndice se determinaron los parámetros que inciden de manera negativa, además de poder relacionar las bajas valoraciones con observaciones atípicas en los datos proporcionados por la CEA-Jalisco.

4. Resultados

4.1 Subíndices de calidad del agua

Se calcularon los índices de valoración individual para cada uno de los parámetros que conforman el ICA del río Santiago utilizando las curvas recalibradas, posteriormente se promediaron dichos valores agrupando por punto de muestreo para detectar patrones espaciales y por mes, para identificar tendencias temporales. Para facilitar la identificación, se utilizó la clasificación por colores dada en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1. Clasificación de los índices de valoración individual, del ICA y los subíndices.

Límite inferior	Límite superior	Clasificación
≥90	≤100	Excelente
≥70	<90	Buena
≥50	<70	Media
≥25	<50	Mala
≥0	<25	Muy mala

Figura 4.1: Mapa de calor para identificar patrones espaciales de los índices de valoración individual de cada parámetro considerado en el ICA.

En la Figura 4.1 se presenta un diagrama denominado mapa de calor, en el cual se indica la clasificación del promedio de la valoración individual de cada parámetro considerado en el ICA, las columnas se agrupan por subconjuntos de puntos de monitoreo (clústeres) descritos en (Gradilla-Hernández et al. 2022), (Castillo et al. 2024) y en el reporte técnico de optimización de la red de monitoreo de calidad del agua para la definición de puntos de monitoreo adicionales dentro de la cuenca del río Santiago. En las filas del diagrama se agrupan los parámetros dependiendo de la similitud de los valores sin estandarizar (no se estandarizan ya que cada valor se encuentra en la misma escala entre 0 y 100, la métrica para cuantificar la similitud o distancia fue la euclidiana); como se indicó en la sección 3.1 se utilizó el agrupamiento jerárquico con el método de Ward. En las primeras 6 filas superiores se encuentran los parámetros con las mejores valoraciones (pH, Cd, Hg, Temperatura, Cr y Pb), posteriormente se agrupan aquellos con las valoraciones más bajas (NO3, CF, Sulfuros y NH3). En la parte inferior se agrupan los parámetros con valoración mixta en los diferentes puntos de monitoreo (SST, DBO5, GA, OD, SDT, Zn y Fluoruros).

Figura 4.2: Mapa de calor para identificar patrones temporales de los índices de valoración individual de cada parámetro considerado en el ICA.

En el caso de la variación temporal (Figura 4.2), al calcular el promedio de los índices de valoración individual por mes, el agrupamiento jerárquico de los parámetros es análogo al del agrupamiento por punto de monitoreo, salvo el orden en el que se encuentran GA y DBO5 (en este caso en las filas superiores del diagrama). Posteriormente se encuentran los parámetros con los valores más altos (Hg, Cr, TEMP, pH, Cd y Pb), después aquellos con las valoraciones menores (NH3, Sulfuros, CF y NO3) y al final, en las filas inferiores, los parámetros con valoraciones mixtas (SDT, Fluoruros, SST, OD y Zn). Por la escala adoptada con el código de colores de la Tabla 4.1 y dado que se están considerando promedios, aparentemente no hay una variación temporal en la mayoría de los parámetros, sin embargo, sí existe tal variación. En la parte superior del mapa de calor se muestra el dendrograma, que indica de manera específica cómo se agrupan los meses dependiendo de la similitud de los valores observados. Se distinguen 4 grupos, el primero (de izquierda a derecha) conformado por mayo y junio, posteriormente los meses desde enero hasta abril; en el siguiente grupo se encuentran julio, agosto y septiembre. Por último, se agrupan los meses octubre, noviembre y diciembre; esta clasificación coincide con las diferentes temporadas climatológicas que se presentan en la zona geográfica considerada en este estudio.

A partir de los resultados de los agrupamientos espaciales y temporales descritos, además de las relaciones bioquímicas y fisicoquímicas subyacentes entre los parámetros que conforman el ICA, se seleccionaron parámetros para tres subíndices específicos, los cuales se indican en la columna izquierda de cada mapa de calor de las Figuras 4.1 y 4.2 y se describen a continuación:

Subíndice Saneamiento (ICA-San): pH, OD, DBO5, SST, Sulfuros, CF.

Desde la perspectiva de los mapas de calor con agrupamientos espaciales y temporales, en este subíndice se incluye un parámetro con alta valoración individual (pH), dos con valoración individual baja (Sulfuros y CF) y tres con valoraciones mixtas (SST, DBO5 y OD). De manera preliminar se espera que los valores de este subíndice y los del ICA tengan un orden alternativo (en general, en algunos puntos de monitoreo sería mayor el ICA y en otros el subíndice). Tanto en el subíndice de Saneamiento y el de Actividad Agropecuaria, se destaca la presencia de OD y DBO5, los cuales tienen una relación inversamente proporcional, a mayor DBO5, menor oxígeno disuelto en el agua. Luego, estos dos parámetros deben estar en equilibrio, ya que una disminución crítica de OD afectaría la biodiversidad y calidad del agua.

Subíndice Actividad Agropecuaria (ICA-AA): OD, DBO5, NO3, NH3, GA, SST, SDT.

En este subíndice específico, además de OD y DBO5 con valoraciones mixtas, cuya interacción fue descrita previamente; también se incluyen NO3 y NH3, fundamentales en el ciclo del nitrógeno en un sistema hidrológico. NO3 y NH3 son los parámetros que en general presentan las valoraciones más bajas (Figuras 4.1 y 4.2). También se consideran en este subíndice GA, SST y SDT, con valoraciones mixtas. De manera preliminar se espera que los valores del subíndice de Actividad Agropecuaria sean menores que los del ICA.

Subíndice Actividad Industrial (ICA-AI): DBO5, Cd, Cr, Hg, Pb, Zn.

Este subíndice incluye a los metales pesados, los cuales se agrupan como los parámetros con los mejores índices de valoración individual (a excepción del Zn, que presenta valoraciones mixtas). También se incluye DBO5, ya que un valor elevado de este parámetro indica una concentración de materia orgánica biodegradable, que es típica de aguas residuales industriales. En general, se espera que los valores del índice de Actividad Industrial sean mayores que los del ICA.

4.2 Pesos normalizados

En la Tabla 4.2 se muestran los pesos del ICA y los pesos normalizados de los subíndices de Saneamiento, Actividad Agropecuaria y Actividad Industrial. Como se indicó previamente, dado que los pesos son los coeficientes de un promedio ponderado, es necesario que cada uno de ellos sea no negativo y la suma de los pesos en cualquiera de los subíndices sea igual a uno. Además, se preserva de manera proporcional la importancia de los parámetros considerados en cada subíndice en comparación con los pesos del ICA. Por ejemplo, en el caso del subíndice de Saneamiento, que consiste en 6 parámetros, el orden de los pesos se conserva: DBO5>OD>SST>Sulfuros>CF>pH.

Tabla 4.2. Pesos del ICA y pesos normalizados de los subíndices de calidad del agua.

<u>Parámetro</u>	<u>ICA</u>	<u>Saneamiento</u>	<u>Act. Agropecuaria</u>	<u>Act. Industrial</u>
TEMP	0.046			
pH	0.044	0.129		
OD	0.064	0.188	0.134	
Fluoruros	0.077			
NO3	0.089		0.186	
NH3	0.072		0.151	
DBO5	0.067	0.195	0.140	0.210
GA	0.045		0.095	
SST	0.060	0.177	0.126	
SDT	0.080		0.168	
Sulfuros	0.058	0.171		
Cd	0.057			0.180
Cr	0.068			0.215
Hg	0.032			0.101
Pb	0.043			0.135
Zn	0.050			0.158
CF	0.048	0.140		

4.3 Cálculo de subíndices y dashboards de resultados

Una vez definidas las curvas de valoración recalibradas, los parámetros de cada subíndice específico y los respectivos pesos normalizados; se calcularon los valores mensuales del ICA y de cada uno de los tres subíndices. Además de los 13 puntos de monitoreo de la cuenca del río Santiago, también se llevó el cálculo para los 7 puntos del río Zula-Lerma, estos datos son proporcionados mensualmente por la CEA-Jalisco.

Para poder consultar las series temporales desde el 2018 del ICA y de cada uno de los subíndices se desarrolló una herramienta interactiva para su visualización. Tales gráficas pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://lscctm.shinyapps.io/RS_ICAS/

En la Figura 4.3 se muestra la pantalla para el punto de monitoreo AA-02, donde se pueden encontrar los valores obtenidos cada mes y observar la relación existente entre ICA y cada uno de los subíndices.

Figura 4.3: Pantalla para visualizar resultados del cálculo de los subíndices en cada punto de monitoreo.

4.4 Validación y comparación subíndice Saneamiento

Inicialmente se lleva a cabo la comparación del ICA y el subíndice de Saneamiento en cada punto de monitoreo por medio de un diagrama de cajas como se muestra en la Figura 4.4. Se observa que en algunos puntos de monitoreo los valores del ICA son mayores que los del subíndice de Saneamiento (por ejemplo, AA-01, AA-02), en otros tienen valores similares y en algunos el valor del subíndice es mayor que el ICA (por ejemplo, RS-09 y RS-10). A continuación, se analizan tres casos representativos.

Figura 4.4: Diagrama de cajas del ICA y del subíndice de Saneamiento en los puntos de monitoreo.

En la Figura 4.5a se muestran las series temporales del ICA y del subíndice de Saneamiento en el punto de monitoreo AA-01 desde enero del 2018 hasta febrero del 2024. Se observa que los valores del ICA son mejores que los del subíndice de Saneamiento (promedio ICA=35.36, promedio Saneamiento=20.95), pero se preserva el comportamiento cíclico anual (característico de las observaciones de los parámetros de calidad del agua) con valores máximos en el periodo julio-septiembre (máximo ICA=52.87, máximo Saneamiento=36.84) y mínimos durante febrero-abril (mínimo ICA=20, mínimo Saneamiento=9.92). Uno de los objetivos del desarrollo de subíndices específicos es identificar los parámetros que inciden de manera negativa en la calidad del agua sin tener que analizar o consultar todos los índices de valoración individual o los valores reportados mensualmente por la CEA-Jalisco. En la Figura 4.5b se muestra el diagrama de cajas de los índices de valoración individual de los parámetros del ICA en el punto de monitoreo AA-01, se distinguen en las primeras 6 cajas los parámetros considerados en el subíndice de Saneamiento. A excepción de pH, los parámetros de Saneamiento tienen las valoraciones más bajas, es por esta razón que este subíndice tiene valores menores que el ICA en este punto de muestreo.

Figura 4.5: a) Series temporales del ICA y del subíndice de Saneamiento en el punto de monitoreo AA-01. b) Diagrama de cajas de valoración individual, distinguiendo los parámetros del subíndice de Saneamiento en AA-01. c) y d) Las respectivas gráficas en el punto de monitoreo RS-10.

En el caso del punto de monitoreo RS-10 (Figura 4.5c) los valores del subíndice de Saneamiento son, en general, mayores que el ICA (promedio ICA=65.95, promedio Saneamiento= 71.69); esto es debido a que la valoración individual de los parámetros que conforman este subíndice (Figura 4.5d) es mejor comparando con el complemento. En las series temporales en este punto de muestreo se detectan valores inusualmente bajos en agosto del 2023, inclusive el orden se invierte ICA>Saneamiento; esto fue consecuencia de los altos valores de sólidos suspendidos totales y coliformes fecales que se registraron en esa fecha (ver https://lscctm.shinyapps.io/DB_RS_sign/). Así, el subíndice de Saneamiento nos brinda información complementaria para detectar eventos atípicos en el estado de calidad del agua.

En el punto de monitoreo RZ-05 (Figura 4.6a) el orden entre el ICA y el subíndice de Saneamiento se alterna. En el subíndice los parámetros que más afectan son sulfuros, coliformes fecales y algunas observaciones de sólidos suspendidos totales (Figura 4.6b), por ejemplo, en el periodo de junio a septiembre del 2022 se observaron valores bajos en ambos índices; esto se debió a las altas concentraciones de sulfuros, SST y en el caso de parámetros exclusivos del ICA fueron NO₃, GA, Zn y fluoruros los que más afectaron. A excepción del periodo previamente mencionado, se observa una tendencia creciente en el subíndice de Saneamiento, este tipo de patrones nos permite enfocar el análisis de tendencias en parámetros que han mejorado.

Figura 4.6: a) Series temporales del ICA y del subíndice de Saneamiento en el punto de monitoreo RZ-05. b) Diagrama de cajas de valoración individual, distinguiendo los parámetros del subíndice de Saneamiento.

4.4 Comparación subíndice Actividad Agropecuaria

A diferencia del subíndice de Saneamiento, con el subíndice de Actividad Agropecuaria no se alterna el orden con el ICA. En todos los puntos de monitoreo el ICA es mayor que el subíndice de Actividad Agropecuaria, como se observa en la Figura 4.7; donde se muestran los diagramas de caja de ambos índices. Esta diferencia se debe principalmente a que los parámetros NH₃ y NO₃, que forman parte del subíndice de Actividad Agropecuaria, son dos de los parámetros con menor valoración individual en la mayoría de los puntos de muestreo (ver Figura 4.1).

Figura 4.7: Diagrama de cajas del ICA y del subíndice de Actividad Agropecuaria en los puntos de monitoreo.

Al comparar las series temporales de los índices desde enero del 2018 en el punto de monitoreo AA-02 (Figura 4.8a) se observa una diferencia significativa entre el ICA y el subíndice de Actividad Agropecuaria (promedio ICA= 37.91, promedio Act. Agropecuaria= 21.95), esto es debido a que los parámetros del ICA que tienen las mejores valoraciones (por ejemplo, pH, Cd, Cr y Pb) no forman parte de este subíndice (ver Figura 4.8b).

En este punto de monitoreo es notoria la tendencia decreciente que tiene el subíndice de Actividad Agropecuaria, además; los valores más bajos registrados en enero y mayo del 2023, fueron consecuencia de altas concentraciones de SST, SDT y DBO₅.

Figura 4.8: a) Series temporales del ICA y del subíndice de Actividad Agropecuaria en el punto de monitoreo AA-02. b) Diagrama de cajas de valoración individual, distinguiendo los parámetros del subíndice de Actividad Agropecuaria.

En el punto de muestreo RS-07 los valores del ICA y del subíndice presentaron una diferencia promedio de 5.75 durante el periodo 2018 a 2020 (Figura 4.9a), la cual, aunque es significativa ($p\text{-value}=3.53 \times 10^{-10}$, al llevar a cabo un *paired t-test*), aumenta posteriormente. Uno de los parámetros que afectó al ICA en este periodo fue Hg; al no estar considerado en el subíndice de Act. Agropecuaria no se reflejó en los respectivos valores obtenidos. En este punto de monitoreo los parámetros que más inciden de manera negativa en el subíndice son NH3 y NO3 (Figura 4.9b).

En RZ-05 el comportamiento cíclico anual del ICA y del subíndice de Act. Agropecuaria es similar, como se puede observar en la Figura 4.9c. Se presenta una diferencia promedio significativa de 8.37 entre el ICA y el subíndice. También en este punto de monitoreo los parámetros que afectan los valores del subíndice son NH3 y NO3, a pesar de que los demás parámetros presentan en general una buena valoración (Figura 4.9d). Como ya se había señalado previamente, en el periodo de junio a septiembre del 2022 se observaron las valoraciones más bajas en este punto de monitoreo, debido a las altas concentraciones de SST, NO3 y GA; que están considerados en el subíndice de Actividad Agropecuaria.

Figura 4.9: a) Series temporales del ICA y del subíndice de Actividad Agropecuaria en el punto de monitoreo RS-07. b) Diagrama de cajas de valoración individual, distinguiendo los parámetros del subíndice de Actividad Agropecuaria en RS-07. c) y d) Las respectivas gráficas en el punto de monitoreo RZ-05

4.5 Comparación subíndice Actividad Industrial

El subíndice de Actividad Industrial, en el cual se consideran los metales pesados y DBO5, presenta una mejor valoración respecto al ICA en todos los puntos de monitoreo, como se puede observar en el diagrama de cajas comparativo de la Figura 4.10. Esto es consecuencia de que los metales Cd, Hg, Cr, y Pb, que forman parte del subíndice de Actividad Industrial tienen una buena valoración en todos los puntos de monitoreo, como se puede observar en las primeras filas del mapa de calor de la Figura 4.1. En AA-01 y AA-02 se presentan las menores diferencias promedio entre el subíndice y el ICA.

Figura 4.10: Diagrama de cajas del ICA y del subíndice de Actividad Agropecuaria en los puntos de monitoreo.

En el punto de monitoreo RZ-01 se presenta una de las diferencias promedio del subíndice de Actividad Industrial menos el ICA mayores (diferencia promedio =19.75), como se observa en la Figura 4.11a. En general, los parámetros considerados en el subíndice obtuvieron la valoración máxima (la cual depende del límite mínimo de cuantificación) en este punto de monitoreo. Los valores más bajos del subíndice se presentaron en enero y julio del 2019, esto fue debido a altas concentraciones de Hg y DBO5, como se puede observar en la Figura 4.11b. No se presenta tendencia creciente o decreciente en el subíndice.

Figura 4.11: a) Series temporales del ICA y del subíndice de Actividad Industrial en el punto de monitoreo RZ-01. b) Diagrama de cajas de valoración individual, distinguiendo los parámetros del subíndice de Actividad Industrial.

Los puntos de monitoreo RS-07 y RS-08 están agrupados en el clúster B, presentan valores análogos en la valoración individual de la mayoría de los parámetros considerados en el ICA (ver Figura 4.1) a excepción de pH y Cd; este último presenta una calidad media en el punto RS-07 y mala en RS-08.

Este subíndice nos permite analizar la razón de valores inusualmente bajos en estos puntos de monitoreo. En RS-07 se registraron en abril y junio del 2020 (con valores del subíndice de Act. Industrial de 28.08 y 30.1 respectivamente, ver Figura 4.12a), esto fue consecuencia de altas concentraciones de Hg, Zn y Cd (Figura 4.12b).

En el caso de RS-08 se presentaron valores atípicos tanto del ICA como del subíndice en octubre del 2019 (ICA= 24.21, subíndice Act. Industrial= 17.05), como se puede observar en la Figura 4.12c. En esa fecha se registraron índices de valoración individual muy bajos en todos los parámetros considerados en el subíndice de Actividad Industrial y en particular en DBO5, que es el que cuenta con la segunda mayor ponderación en este subíndice.

Figura 4.12: a) Series temporales del ICA y del subíndice de Actividad Industrial en el punto de monitoreo RS-07. b) Diagrama de cajas de valoración individual, distinguiendo los parámetros del subíndice de Actividad Industrial en RS-07. c) y d) Las respectivas gráficas en el punto de monitoreo RS-08.

Referencias

Casillas-García, L. F., de Anda, J., Yebra-Montes, C., Shear, H., Díaz-Vázquez, D., & Gradilla-Hernández, M. S. (2021). Development of a specific water quality index for the protection of aquatic life of a highly polluted urban river. *Ecological Indicators*, 129, 107899. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107899>

Castillo, Alberto Fernández del, Marycarmen Verduzco Garibay, Diego Díaz-Vázquez, Carlos Yebra-Montes, Lee E. Brown, Andrew Johnson, Alejandro Garcia-Gonzalez, and Misael Sebastián Gradilla-Hernández. 2024. "Improving River Water Quality Prediction with Hybrid Machine Learning and Temporal Analysis." *Ecological Informatics*, June, 102655. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2024.102655>.

Gradilla-Hernández, Misael Sebastián, Diego Díaz-Vázquez, Carlos Yebra-Montes, Alberto Fernández del Castillo, Harvey Shear, Alejandro Garcia-Gonzalez, José de Anda, and Marisa Mazari-Hiriart. 2022. "Assessment of the Potential of Coordinating Two Interacting Monitoring Networks Within the Lerma-Santiago Hydrologic System in Mexico." *Water* 14 (11): 1687. <https://doi.org/10.3390/w14111687>.

Haghnazar, H., Cunningham, J. A., Kumar, V., Aghayani, E., & Mehraein, M. (2022). COVID-19 and urban rivers: Effects of lockdown period on surface water pollution and quality- A case study of the Zarjoub River, north of Iran. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(18), Article 18. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-18286-5>

Karaouzas, I., Kapetanaki, N., Mentzafou, A., Kanellopoulos, T. D., & Skoulikidis, N. (2021). Heavy metal contamination status in Greek surface waters: A review with application and evaluation of pollution indices. *Chemosphere*, 263, 128192. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128192>

Uddin, M. G., Nash, S., Rahman, A., & Olbert, A. I. (2023). Performance analysis of the water quality index model for predicting water state using machine learning techniques. *Process Safety and Environmental Protection*, 169, 808–828. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.11.073>

Uddin, Md. G., Nash, S., & Olbert, A. I. (2021). A review of water quality index models and their use for assessing surface water quality. *Ecological Indicators*, 122, 107218. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107218>